

La “festa della Pace” che non esiste

Amelia Carolina Sparavigna, DISAT, Politecnico di Torino

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16890403>

Questo intervento analizza criticamente la datazione della fondazione di Augusta Taurinorum riportata da un articolo de La Repubblica, che collega la città alla presunta “festa di Pax” di Augusto. Il confronto con le Res Gestae mostra che il Senato decretò la costituzione dell’Ara Pacis nel 13 a.C., in occasione del *reditus* di Augusto dalle province di Spagna e Gallia, e non per celebrare le guerre alpine o una festa pubblica di Pax. Wikipedia, seguendo l’interpretazione errata dell’articolo giornalistico, presenta come fatto certo la fondazione di Torino al 30 gennaio del 9 a.C., perpetuando un legame inesistente con l’Ara Pacis. I tentativi di correggere questa imprecisione enciclopedica sono stati bloccati o cancellati, evidenziando come procedure rigide e il privilegio di pochi utenti possano trasformare errori evidenti in “fatti” apparentemente verificati, a scapito della correttezza storica e della qualità dell’informazione.

In un articolo di Repubblica del 2019 si trova un passaggio in cui si legge che il **30 gennaio coincide con una “ricorrenza particolarmente cara a Ottaviano Augusto, vale a dire la festa della Pace istituita dopo la conclusione delle sanguinose guerre alpine”**, l’articolo presenta un intreccio che non ha fondamento nelle fonti antiche e che altera la comprensione storica del periodo augusteo.

1. **Il 30 gennaio e l’Ara Pacis:** È vero che il 30 gennaio fu fissato come data significativa: in quel giorno del 9 a.C. venne dedicata l’**Ara Pacis Augustae** a Roma. Successivamente, ogni anno, magistrati, sacerdoti e vergini Vestali vi compivano sacrifici e offerte. Si trattava dunque di un **rito annuale ufficiale**, inserito nel calendario romano, ma non di una generica “festa della Pace” nel senso ampio e popolare che l’articolo suggerisce.
2. **Attribuzione impropria ad Augusto:** L’articolo afferma che la ricorrenza fosse “particolarmente cara a Ottaviano Augusto”, ma l’Ara Pacis non fu un’iniziativa privata o affettiva dell’imperatore: fu deliberata (costituita, ex Senato Consulto) dal Senato Romano nel 13 a.C. per celebrare il *reditus* di Augusto da Gallia e Spagna. Era quindi uno strumento di propaganda collettiva, legato alla Pax Augusta, non un culto personale o familiare.
3. **Confusione fra eventi distinti.**
 - L’Ara Pacis si collega al ritorno di Augusto da **Gallia e Spagna** (13 a.C.), con dedica solenne nel 9 a.C.
 - Le cosiddette “guerre alpine”, condotte da Augusto col supporto di Druso e Tiberio, furono un episodio differente, volto alla sottomissione dei popoli alpini (Oberziner, 1900).
 - La fondazione di **Augusta Taurinorum (Torino)** rientra in una politica di riorganizzazione territoriale e romanizzazione delle aree alpine e padane. Non vi è alcuna sovrapposizione diretta fra questi tre livelli: mescolarli equivale a costruire un parallelismo artificiale.

4. **Mistificazione del dato storico:** L'articolo trasforma il culto annuale dell'Ara Pacis in una presunta "festa augustea della Pace" e lo lega arbitrariamente alle guerre alpine e alla fondazione di Torino. Si tratta di una **mistificazione**, ovvero un'alterazione della realtà dei dati epigrafici, comprese Res Gestae di Augusto, che non trova riscontro nelle fonti e che rischia di diffondere un'immagine distorta della propaganda augustea (si veda Appendice).

In sintesi, la frase di *Repubblica* indulge in un linguaggio enfatico e impreciso e soprattutto **confonde piani storici diversi**:

- un rito annuale legato all'Ara Pacis,
- campagne militari alpine,
- la fondazione di una colonia come Augusta Taurinorum.

Il risultato è un racconto suggestivo ma **storicamente falsato**.

L'articolo apparso su *Repubblica* nel 2019, 30 gennaio, è disponibile al link https://web.archive.org/web/20250423041439/https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/01/30/news/la_citta_di_torino_e_nata_il_30_gennaio_del_9_a_c_la_scoperta_di_un_astronoma_e_un_archeologo-217837634.

In conclusione l'Ara Pacis non era una devozione personale. L'Ara Pacis non fu una scelta "particolarmente cara" ad Augusto: fu una decisione del Senato, parte della propaganda ufficiale sulla Pax Augusta. Parlare di un legame sentimentale o privato dell'imperatore con questa data è quindi fuorviante. Parlare di "festa della Pace" e legarla insieme a 'sanguinose' guerre alpine e fondazione di Torino significa **costruire un racconto suggestivo ma falso**. La realtà storica è più complessa e merita rispetto: altrimenti si rischia di trasformare la storia antica in un mosaico di slogan giornalistici.

Tramite fallacia di autorità (ipse dixit), Wikipedia recepisce la notizia perché pubblicata da un giornale, e la blinda come fatto enciclopedico. È una catena fallace: un giornale cita affermazioni → Wikipedia cita il giornale → la catena diventa "verità".

Impossibilità di modificare la voce Wikipedia sul 9 a.C. e il peso delle fonti giornalistiche

Nonostante la disponibilità di fonti storiche affidabili e studi accademici sulla fondazione di Augusta Taurinorum (Torino), i tentativi di correggere la voce di Wikipedia sono stati ripetutamente bloccati, e i commenti critici archiviati senza discussione. Questa situazione evidenzia come, nella pratica, la citazione di articoli giornalistici ampiamente diffusi (come quello pubblicato da *Repubblica*) possa avere più peso della documentazione storica specialistica, anche quando gli articoli contengono imprecisioni verificabili. Ne consegue una forma di distorsione nella rappresentazione dei dati storici: informazioni imprecise restano pubblicate come "riferimento" perché giornalmisticamente note, mentre correzioni rigorose basate su fonti primarie o analisi accademiche vengono ostacolate. Il caso sottolinea la necessità di distinguere chiaramente tra diffusione giornalistica e rigore storico, e di garantire maggiore trasparenza nelle decisioni di blocco o moderazione dei contributi critici.

Le Res Gestae di Augusto parlano

Per chiarezza storica, è utile dare voce direttamente ad Augusto. Nelle sue Res Gestae egli scrive:

XII «Per decisione del Senato, una parte dei pretori e dei tribuni della plebe con il console Quinto Irzio Lucrezio e con i cittadini più influenti mi fu mandata incontro in Campania, e questo onore non è stato decretato a nessuno tranne che a me. Quando, sotto il consolato di Tiberio Nerone e Publio

Quintilio, tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, dopo aver portato a termine con successo i programmi prestabiliti, il Senato decretò che per il mio ritorno dovesse essere consacrato l'Ara Pacis Augusta vicino al Campo Marzio, e ordinò che su di esso i magistrati, i sacerdoti e le vergini Vestali facessero ogni anno un sacrificio».

Questo testo mostra chiaramente che il decreto e la dedica dell'Ara Pacis riguardano il *reditus* dalle province di Spagna e Gallia, e non le guerre alpine. Non esiste alcuna “festa della Pace” celebrata pubblicamente in concomitanza con la fondazione di Augusta Taurinorum; la cerimonia era una dedica formale dell'altare con sacrifici annuali prescritti dal Senato. Pertanto, ogni collegamento tra Torino e la cosiddetta festa di Pax riportato dagli articoli giornalistici è storicamente infondato.

Su La Stampa di Torino, 2020, a firma Piero Bianucci, troviamo la stessa cosa

<https://web.archive.org/web/20200228012003/https://www.lastampa.it/scienza/2020/02/24/news/e-un-drone-volo-sulla-nascita-di-torino-1.38510130>

Analisi critica del pezzo di *La Stampa* a firma Piero Bianucci

1. **La “festa di Pax” come istituzione augustea:** L'articolo afferma che il 30 gennaio “coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno dalle Guerre Alpine (17-14 a.C.)”.
 - Non esiste una **festa di Pax istituita formalmente da Augusto** in senso di festività pubblica o popolare. L'Ara Pacis fu votata dal Senato per celebrare il *reditus* di Augusto, ma la ricorrenza annuale era un **rito ufficiale celebrato dalle Vestali**, non una festa civile.
 - Collegare la fondazione di Augusta Taurinorum (Torino) a una presunta “festa di Pax” è quindi un'operazione arbitraria.
2. **Confusione fra eventi distinti**
 - Le **guerre alpine** furono campagne militari specifiche contro le popolazioni alpine. Si noti che la datazione fornita da La Stampa deve essere sottoposta a verifica puntuale.
 - La **fondazione di colonie** per surplus di popolazione e veterani dell'esercito rientrava in una logica più ampia di romanizzazione e controllo del territorio padano.
 - La **dedica dell'Ara Pacis** nel 9 a.C. celebrava il ritorno da Gallia e Spagna, non le guerre alpine.
 - L'articolo tende a **sovrapporre questi tre piani temporali e funzionali** senza base nelle fonti.
3. **Uso discutibile di metodi astronomici**
 - L'idea di ricostruire il “moto del Sole Vero” per individuare il giorno di fondazione può sembrare suggestiva, ma resta **speculativa**: i decumani possono indicare un allineamento generale, ma le fonti romane non attestano che le città fossero inaugurate seguendo l'osservazione del sole (si veda a tal proposito, Catalano, 1978).
 - Escludere le date autunnali perché “infauste” è un ragionamento basato su interpretazioni moderne di concetti rituali romani e non su evidenze certe per Torino. Esiste evidenza storica di una colonia di Augusto con *dies natalis* a Novembre (Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium).
4. **Mistificazione dei dati storici**
 - L'articolo presenta la data del 30 gennaio 9 a.C. come un “**caposaldo cronologico certo**”. Per quanto detto sulla commistione di fatti separati ed indipendenti, il caposaldo cronologico è solo relativo alla dedica dell'Ara Pacis. Non può essere assolutamente un caposaldo per la fundazione di Torino.
 - L'abbinamento della fondazione di Augusta Taurinorum con la festa di Pax e con le guerre alpine resta **una ricostruzione narrativa, non un fatto storico documentato**.

Sintesi:

Come nel pezzo di *Repubblica*, qui si osserva una tendenza a rendere il racconto più suggestivo collegando:

- una ricorrenza rituale (rituale dell'Ara Pacis),
- eventi militari (guerre alpine),
- la fondazione di una colonia.

Il risultato è una **mistificazione cronologica e funzionale**, che rischia di dare un'idea falsata della politica augustea e delle pratiche rituali romane.

Il pezzo de *La Stampa* ripropone sostanzialmente **gli stessi errori e mistificazioni** già presenti nell'articolo di *Repubblica*:

- Presenta una **“festa di Pax” come istituzione pubblica** augustea, quando in realtà esisteva solo il rito annuale presso l'Ara Pacis.
- Lega arbitrariamente la **fondazione di Augusta Taurinorum (Torino)** alle **guerre alpine**, nonostante fossero eventi distinti.
- Usa la data del 30 gennaio 9 a.C. come un **“caposaldo cronologico” certo** per la fondazione di Torino. Ma tale data è documentata epigraficamente solo per la dedica dell'Ara Pacis. Non esistono fonti storiche che parlino della fondazione di Torino. Si noti anche che esiste un cippo trovato presso Alpignano che riporta data consolare relativa a Marco Lollio, 21 a.C., che secondo G. Mennella attesta la presenza della colonia romana.

Si noti ancora che l'articolo a firma Piero Bianucci dice: “La data coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno dalle Guerre Alpine (17-14 a.C.) che avevano determinato la sottomissione delle popolazioni celtiche delle Alpi e a cui seguì la fondazione di diverse colonie per ospitare i veterani (**Res Gestae, XII**).” Nel passo delle Res Geaste XII non si parla di guerre alpine, non si parla di sottomissione delle popolazioni celtiche delle Alpi e non si parla di colonie dei veterani.

«XII. Senatus consulto ea occasione pars [praetorum e]t tribunorum [plebi cum consule Q.] Lu[cret]io et principi[pi] bus viris [ob]viam mihi mis[s]a e[st] in Campan]iam, quo honos [ad ho]c tempus nemini praeter [m]e es[t] decretus. Cu[m] ex H[is]pania Gal[lia]que, rebu[s] in iis provinciis prosp[er]e [gest]i[s], R[omam] redi] Ti. Nerone P. Qui[n]tilio c[o]n[s]ulib[us], ~ aram [Pacis] A[u]g[ust]i[ae] senatus pro]redi[t]u meo consa[c]randam [censuit] ad campam [Martium, in qua] ma]gistratus et sac[er]dotes [et v]irgines V[est]a[les] ann]iversarium sacrific]ium facer[e] decrevit.»

Augusto parla in diverse parti del Res Gestae delle colonie, ma non nel passo XII (12). Ad esempio: «XXVIII. Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque Hispania Achai[a] Asia S[y]ria Gallia Narbonensi Pi[si]dia militum deduxi. Italia autem XXVIII [colo]nias, quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, me auctore deductas habet.»

Conclusioni

L'analisi dei testi primari, in particolare delle *Res Gestae*, chiarisce senza ambiguità che l'Ara Pacis Augustae fu istituita dal Senato per celebrare il ritorno di Augusto da Gallia e Spagna e non ha alcun legame diretto con le guerre alpine o con la fondazione di Augusta Taurinorum. La trasformazione di questo rito ufficiale in una presunta “festa della Pace” cara ad Augusto costituisce una semplificazione fuorviante e una mistificazione storica, come dimostrano gli articoli di *Repubblica* e *La Stampa*.

Tentativi di correggere tali errori su Wikipedia hanno evidenziato il peso sproporzionato delle fonti giornalistiche rispetto alle evidenze accademiche, sottolineando la necessità di distinguere con

chiarezza tra narrazione suggestiva e documentazione storica rigorosa. La storia augustea merita di essere raccontata con precisione: ridurla a slogan giornalistici rischia di offuscare la complessità della propaganda, dei riti e della politica romana.

In definitiva, ogni collegamento diretto tra Torino, le guerre alpine e la cosiddetta “festa di Pax” non trova riscontro nelle fonti antiche: la realtà storica è più articolata, e va rispettata per evitare che suggestioni narrative sostituiscano i fatti documentati.

Scrivere sul mondo romano è una responsabilità che non ammette superficialità: richiede rispetto rigoroso della documentazione storica ed epigrafica, e l’onestà intellettuale di citare correttamente chi, con argomentazioni fondate, ha smontato idee fantasiose come quella dell’allineamento dei decumani con il sorgere del sole, vecchia speculazione di Heinrich Nissen (1869) ripescata senza citazione da Giulio Magli (2007). Ignorare questi lavori non è un semplice errore: è un atto di spregio verso la storia e chi la studia seriamente.

Augustalia: la festa di Augusto che esiste

Ecco come Augusto si esprime nelle Res Gestae, proprio in sequenza cronologica, proprio prima del passo XII. «XI. Il senato deliberò al mio ritorno la costruzione dell'altare della Fortuna Reduce davanti al Tempio di Onore e Virtù presso la porta Capena, e ordinò che su di esso i pontefici e le vergini Vestali celebrassero un sacrificio ogni anno nel giorno in cui, sotto il consolato di Quinto Lucrezio e Marco Vinicio, ero tornato a Roma dalla Siria [12 Ottobre 19 a.C.], e **designò quel giorno Augustalia**, dal mio soprannome.» Si noti che è il Senato di Roma a stabilire le feste, non Augusto.

Dettaglio dei Fasti Amiternini da immagine cortesia https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Calendario_in_marmo%2C_da_amiternum.jpg

Il pregevole articolo di Simonetta Segenni ricorda che, posti nel calendario tra Meditrinalia e Fontinalia, tra vino e sacre fonti, vi sono gli Augustalia per il ritorno di Augusto dai territori d’oltremare. **Segenni sottolinea come tale festa compaia con la stessa notazione delle feste arcaiche, ossia come giorno appellato.**

La dedica dell’Ara Pacis NON è un giorno appellato.

La dedica dell'Ara Pacis sui Fasti Praenestini (Immagine cortesia Mibact). Dal calendario è evidente che NON è un giorno appellato. Si legge FERIAE EX SC.

Controllare il tempo

Da Polverini, Leandro, 2016. Polverini sottolinea la ridefinizione dei nomi dei mesi in Luglio e Agosto

“Anche un altro importante aspetto del precedente cesariano fu imitato da Augusto. Fino al 45 a.C., le ricorrenze segnalate dal calendario erano di natura religiosa (deorum causa), con la sola eccezione del dies Alliensis (18 luglio). In quell’anno, furono inserite nel calendario cinque **feriae ex s(enatus) c(onsulto)** a ricordo, e celebrazione, delle vittorie di Cesare a Munda (17 marzo), Alessandria (27 marzo), Tapso (6 aprile), Ilerda e Zela (2 agosto), Farsalo (9 agosto). A queste fece appunto seguito, in età augustea, un’imponente serie di feriae dedicate non solo ad eventi di ordine militare, politico e religioso relativi al princeps, ma anche a vicende private della sua vita e di quella della sua famiglia. **Le feriae ex s(enatus) c(onsulto) che in vario modo ricordavano e celebravano Augusto erano così numerose da caratterizzare almeno trenta giorni del calendario.** Se il calendario è uno strumento privilegiato di propaganda politica, tanto più incisiva doveva risultare quella dei calendari di età augustea anche per la loro capillare diffusione nei municipi. La riforma giuliana aveva, infatti, reso obsoleti i precedenti calendari pubblici ed imposto la loro sistematica sostituzione. ... **La distinzione fra i giorni festivi deorum e hominum causa è di Varrone.**” [Polverini, 2016]

Augusto aggiunse 7, 11, 13, 16, 17, 29 e 30 gennaio; 5 febbraio; 6 marzo; 15, 16 e 28 aprile; 4 e 12 maggio; 26 giugno; 4 luglio; 1, 10, 14, 18, 19 e 28 agosto; 2, 3, 17 e 23 settembre; 9, 12 e 23 ottobre; 15 dicembre.

La questione di cronologia

Il problema cronologico è stato da me discusso in <https://arxiv.org/abs/1906.02133> . La data della dedica, 30 gennaio 9 a.C. dell’Ara Pacis, deriva da data storica. NON c’è corrispondenza tra data storica e data astronomica (usata in archeoastronomia, anche per Torino). Come spiegato da Leandro Polverini, 2016, per una errata applicazione della riforma di Giulio Cesare, si era aggiunto un giorno ogni tre anni, invece che ogni 4 anni. Nell’anno 9 a.C., il calendario era in ritardo di TRE GIORNI. Augusto, conscio di questo fatto, fermò le intercalazioni finché il calendario civile non fosse ritornato in sincrono con quello solare.

La discrepanza tra data storica e data astronomica è ribadita in una recente pubblicazione su Nature.

Leap Year

“Since its initial discovery, the so-called Horologium Augusti, as described by Pliny the Elder in the 1st century CE and partially excavated by E. Buchner in 1980 at Via di Campo Marzio 48 in Rome 2,3 (Fig. 1), has sparked extensive and intricate debates focused on reconstructing its original meaning, appearance and chronology 4–6 . Many authors have pointed out that the inauguration of the monument, which must have taken place after 10/9 BCE, occurred a few years after Augustus assumed the position of Pontifex Maximus in 12 BCE, and shortly before his decree (9/8 BCE) in which he corrected a calendrical error that had occurred during the pontificate of Marcus Aemilius Lepidus 7–9 . In fact, it was during Lepidus’s tenure that the wrong practice of inserting leap days every three years instead of every four began.” (Baiocchi et al., 2025).

<https://www.nature.com/articles/s41598-025-00653-8>

Augustus’ solar meridian functioning and the birth of the western leap year, V. Baiocchi, M. Baumgartner, M. Barbarella, M. T. D’Alessio, S. Del Pizzo, F. Giannone, F. Radicioni, A. Stoppini, G. Tosi, S. Troisi & L. Alessandri, Scientific Reports volume 15, Article number: 16463 (2025)

Si vedano i riferimenti dati dagli autori.

“The Augustus meridian is a unique monument in terms of historical importance and scientific value; it consisted of a gnomon whose shadow was projected onto a bronze marking strip with orthogonal notches. The meridian probably served to demonstrate the correct choice of leap year every four years although there is no historical source to confirm this. In 1980, a travertine floor containing a short part of the meridian line was discovered. The approach we employed started with a high-precision geomatic survey of its geometry, employing multiple surveying techniques to obtain accurate and high-precision results. This original approach made it possible to determine the position of the notches with an uncertainty of less than 3 mm.” (Baiocchi et al., 2025).

Traduzione dei Passaggi

Primo paragrafo:

"Fin dalla sua prima scoperta, il cosiddetto Horologium Augusti, descritto da Plinio il Vecchio nel I secolo d.C. e parzialmente scavato da E. Buchner nel 1980 in Via di Campo Marzio 48 a Roma (Fig. 1), ha scatenato dibattiti ampi e complessi incentrati sulla ricostruzione del suo significato, aspetto e cronologia originali. Molti autori hanno sottolineato come l'inaugurazione del monumento, che deve essere avvenuta dopo il 10/9 a.C., sia accaduta pochi anni dopo che Augusto assunse la carica di Pontifex Maximus nel 12 a.C., e poco prima del suo decreto (9/8 a.C.) **con cui corresse un errore del calendario avvenuto durante il pontificato di Marco Emilio Lepido. Fu infatti durante il mandato di Lepido che iniziò la pratica errata di inserire i giorni bisestili ogni tre anni invece che ogni quattro.**"

Traduzione del secondo paragrafo:

"Il meridiano di Augusto è un monumento unico per importanza storica e valore scientifico; consisteva in un gnomone la cui ombra era proiettata su una striscia di bronzo con tacche ortogonali. **Il meridiano probabilmente serviva a dimostrare la scelta corretta dell'anno bisestile ogni quattro anni, sebbene non esista alcuna fonte storica a confermarlo.** Nel 1980, è stato scoperto un pavimento in travertino che conteneva una piccola parte della linea del meridiano. L'approccio che abbiamo utilizzato è partito da un rilievo geomatico ad alta precisione della sua geometria, impiegando molteplici tecniche di rilevamento per ottenere risultati accurati e di alta precisione. Questo approccio originale ha permesso di determinare la posizione delle tacche con un'incertezza inferiore a 3 mm."

Le statue di Salus, Concordia e Pax

Seguendo lo stile di Piero Bianucci, “Rimane la questione reperibile nel web”, della statua davanti l’Ara Pacis. C’è chi afferma di essere stato informato “della presenza di una statua dedicata a Pax che doveva essere stata ubicata in prossimità dell’Ara Pacis proprio attraverso le parole di Cassio Dione (CASS. DIO., LIV 35,2):¹⁴ ἐπειδὴ τε ἀργύριον αὐθις ἐς εἰκόνας αὐτοῦ καὶ ἐκείνη (ἡ βουλή) καὶ ὁ δῆμος συνεσήνεγκαν, ἑαυτοῦ μὲν οὐδεμίαν, Ὑγείας δὲ δημοσίας καὶ προσέτι καὶ Ὀμονοίας Εἰρήνης τε ἔστησεν.” Traduciamo cosa dice Dione: "Poiché di nuovo sia il Senato che il popolo avevano raccolto del denaro per le sue statue, egli (Augusto) non ne eresse nessuna per sé, ma ne eresse una per la Salute Pubblica e, inoltre, per la Concordia e la Pace." CASSIO DIONE NON DICE che doveva esserci una statua davanti all’ARA PACIS.

C’è quindi chi afferma che Cassio Dione attesti la posizione della statua ("in prossimità dell’Ara Pacis"), ma il testo greco originale non menziona in alcun modo l’Ara Pacis. Coloro che dicono queste cose fanno una affermazione che non è supportata dalla loro stessa prova. Questo è un fatto serio. Questa è manipolazione della fonte. Stanno manipolando un testo antico per sostenere una loro tesi.

Si legga cosa dice Cassio Dione. L’Ara Pacis non c’è. C’è l’Altare della Fortuna Redux, gli Augustalia, ed un Altare nell’Aula del Senato. NON c’è l’Ara Pacis.

https://penelope.uchicago.edu/thayer/e/roman/texts/cassius_dio/54*.html

Il Rif.14 è https://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2607 .

Parlando di Ovidio, Centanni e Ciani dicono: “Il riferimento alla "Pace con l'alloro di Azio sui capelli raccolti" **potrebbe essere interpretato** come **testimonianza** di una statua di Pax collocata nelle adiacenze dell'altare augusteo.” Questa è una interpretazione di Centanni e Ciani delle parole di Ovidio. Ovidio NON dice che c’era una statua davanti all’Ara Pacis. “Peraltro anche Cassio Dione nella sua Storia Romana (II-III secolo d.C.) **menziona** una statua dedicata da Augusto alla Pace (e a Salus Publica e Concordia) utilizzando il denaro che il Senato e il popolo romano avevano stanziato per statue-ritratto dello stesso princeps: T.4 Cassio Dione LIV 35, 2 ἐπειδὴ τε ἀργύριον αὐθις ἐς εἰκόνας αὐτοῦ καὶ ἐκείνη (ἡ βουλή) καὶ ὁ δῆμος συνεσήνεγκαν, ἑαυτοῦ μὲν οὐδεμίαν, Ὑγείας δὲ δημοσίας καὶ προσέτι καὶ Ὀμονοίας Εἰρήνης τε ἔστησεν. E poiché il Senato e il popolo avevano stanziato ancora del denaro per statue di Augusto, non ne fece fare nessuna di se stesso ma dedicò statue a Salus Publica, a Concordia, a Pax.” Cassio Dione non dice che c’era una statua davanti all’Ara Pacis, anzi, non parla proprio di questo altare.

Anche Centanni e Ciani mescolano le statue con l’Ara Pacis, ma si presti attenzione alle parole di Dione e al contesto del pezzo citato in greco. Il testo di Dione aggiunge che i cittadini avevano l’abitudine di raccogliere denaro per lui in ogni occasione. Col tempo, questa usanza divenne una tradizione annuale, e ogni primo dell’anno si recavano da lui per donargli delle somme. A sua volta, Augusto, non solo aggiungeva una somma pari o superiore, ma la restituiva a tutti, senatori e cittadini. Il testo menziona anche una voce secondo cui, seguendo un oracolo o un sogno, un giorno all’anno si sarebbe vestito da mendicante per accettare denaro dai passanti.

COSA SAPPIAMO VERAMENTE DELLE STATUE

https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/ Texts/PLATOP*/IJ.html

“Ianus, Concordia, Salus, Pax, statuae: statues of these four divinities which were worshipped together on 30th March, according to Ovid (Fast. III.881-882: Ianus adorandus cumque hoc Concordia mitis / Et Romana Salus araque Pacis erit). Augustus set up silver statues of Ὑγίεια δημοσία, Ὁμόνοια and Εἰρήνη in 11-10 B.C. Cass. Dio LIV.35.2), probably those to which Ovid refers with the addition of Janus (CIL I2 p320). This ara Pacis is not the famous ara Pacis of Augustus.”

Ianus, Concordia, Salus, Pax, statue: statue di queste quattro divinità che venivano venerate insieme il 30 marzo, secondo Ovidio (Fasti III.881-882: Ianus adorandus cumque hoc Concordia mitis / Et Romana Salus araque Pacis erit). Augusto fece erigere statue d'argento di Ὑγίεια δημοσία, Ὁμόνοια ed Εἰρήνη tra l'11 e il 10 a.C. (Cass. Dio LIV.35.2), probabilmente quelle a cui Ovidio si riferisce con l'aggiunta di Giano (CIL I2 p320). Questa ara Pacis non è la famosa ara Pacis di Augusto.

“While these events were occurring, Augustus took a census, making a list of all his own property like any private citizen; and he also made a roster of the senate. As he saw that sometimes there were not many present at the meetings of that body, he ordered that its decrees should be passed even when less than four hundred were present; for hitherto no decree could have validity if passed by a smaller number. 2 When the senate and the people once more contributed money for statues of Augustus, he would set up no statue of himself, but instead set up statues of Salus Publica, Concordia, and Pax. The citizens, it seems, were nearly always and on every pretext collecting money for this same object, and at last they ceased paying it privately, as one might call it, but would come to him on the very first day of the year and give, some more, some less, into his own hands; 3 and he, after adding as much or more again, would return it, not only to the senators but to all the rest. I have also heard the story that on one day of the year, following some oracle or dream, he would assume the guise of a beggar and would accept money from those who came up to him.”

“Mentre accadevano questi eventi, Augusto fece un censimento, redigendo un elenco di tutti i suoi beni come un qualsiasi cittadino privato; e fece anche un registro del senato. Poiché vedeva che a volte non c'erano molti presenti alle riunioni di quell'assemblea, ordinò che i suoi decreti potessero essere approvati anche quando erano presenti meno di quattrocento persone; fino ad allora, infatti, nessun decreto poteva avere validità se approvato da un numero inferiore. Quando il senato e il popolo contribuirono ancora una volta con denaro per statue di Augusto, egli non volle erigere alcuna statua di sé stesso, ma al loro posto eresse statue di Salus Publica, Concordia e Pax. I cittadini, a quanto pare, quasi sempre e con ogni pretesto raccoglievano denaro per questo stesso scopo, e alla fine smisero di pagarlo in modo privato, per così dire, ma venivano da lui il primo giorno dell'anno e davano, chi più chi meno, nelle sue stesse mani; e lui, dopo aver aggiunto una somma pari o superiore, la restituiva, non solo ai senatori ma a tutti gli altri. Ho anche sentito la storia che in un giorno dell'anno, seguendo un oracolo o un sogno, assumeva le sembianze di un mendicante e accettava denaro da coloro che si avvicinavano a lui.”

Gli eventi descritti in LIV, 4, da Cassio Dione riguardano la rivolta del trace Vologaesus e la successiva spedizione militare di Lucio Pisone. Tali avvenimenti si svolsero nell'anno 11 a.C., subito prima del censimento e della costruzione delle statue di Salus, Concordia e Pax, come descritto nel brano riportato.

Archeoastronomia

Nella datazione di Torino si usa l'approccio archeoastronomico, proposto da Nissen, 1869. Il giorno di fondazione (Dies Natalis), per Nissen è quello quando si stabilisce la direzione del decumano col sorgere del sole un dì di festa. Questa definizione di Dies Natalis non trova alcun riscontro nella letteratura latina riguardante il Dies Natalis delle città (Eckstein, 1979) e l'inaugurazione del pomerio (Catalano, 1978).

Dice Pierangelo Catalano (1978) [Catalano, P., 1978. Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia* (pp. 440-553). Walter De Gruyter.] “Secondo la definizione accolta da Livio, pomerium era il luogo su cui era stata chiesta l'approvazione divina, cioè inaugurato, perché vi si potessero costruire le mura ... ; onde i muri dell'urbs erano sancti ... La definizione del pomerio ha centro nel proposito di costruire le mura (ducturi dice Livio) e non già nella costruzione stessa delle mura. Bisogna tenere ben distinte due azioni: l'inaugurazione che rende il luogo adatto alla costruzione delle mura, e la costruzione di queste: è la prima azione che costituisce il pomerio. Onde si spiega che in alcuni casi vi fosse il pomerio senza il muro e in altri il muro senza il pomerio (v. infra). Due erano i caratteri essenziali del pomerio, cioè del luogo inaugurato per le mura: doveva cingere l'urbs senza interruzione, e doveva essere unico: ciò perché esso era considerato il confine dell' urbs, cui era connessa una serie di norme giuridico-religiose (v. sub b)”. Dice sempre Catalano “Luogo inaugurato era altresì il pomerium. Ma esso non era un templum, né erano templa l'urbs Roma e le coloniae.” E poi Catalano dice ancora, “L'inaugurazione del confine dell'urbs differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il pomerium non era un templum): la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico (v. par. 1) e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templa; il rito (detto Etruscus ritus) aveva sue caratteristiche, fra cui dalle fonti è particolarmente ricordato il tracciamento del solco con un vomere di bronzo. **È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici**”.

Il decumano ed il cardo erano le due linee immaginare che l'augure usava per dividere il templum in aere e che quindi erano i riferimenti che usava per interpretare la volontà divina. E' vero che decumano e cardine erano anche le linee usate dai gromatici, gli agrimensori romani, ma nessun testo degli agrimensori dice che le vie della città fossero dette decumani e cardini. L'uso di questi termini per le città non è supportato da alcun testo antico. In ogni caso, anche ci fosse stata la pregressa suddivisione del terreno, la città non era nata finché non veniva tracciato il pomerio, che separava auspici urbani da quelli dell'ager. Ed infatti Catalano rimarca che "È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici”.

In “Nissen, Nietzsche, Valetton, Castagnoli, Catalano, Le Gall ed altri ancora, e la loro opinione circa il templum e la direzione dei decumani delle città romane”, 2024, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4700361 , si trova dettagliata la discussione di Pierangelo Catalano, 1978, relativa agli aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. In Catalano troviamo ribadito che la città non è un templum. Non esiste alcun motivo di orientarla ritualmente col sorgere del sole. Verranno menzionati altri studi come, ad esempio, quelli di F. Castagnoli e di J. Le Gall, che dicono che la città non è un templum. Riguardo le centuriazioni, ossia le suddivisioni del terreno agricolo, sia Catalano che Le Gall sottolineano come esse non siano dei templa.

In “Il giorno di fondazione, Dies Natalis, delle città romane (Piacenza, Bologna, Brindisi, Treviri, Aosta e Jesi)”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877336 , discuto i casi di cui si conosce il dies natalis, in confronto alla direzione del decumano. Il caso di Treviri è lampante, il dies natalis della città è il 25 luglio, e l’archeostronomia dice i primi di marzo o metà ottobre. Il 25 luglio è data attestata in letteratura (Panegirici di Costantino), e quindi data storica.

La Stampa di Torino ed il cippo di Alpignano

In giornalismo, le virgolette servono a riportare fedelmente le parole di qualcun altro. Nell’articolo della Stampa, Bianucci, giornalista scientifico di lunga esperienza, utilizza le virgolette per riportare le affermazioni dei proponenti la teoria archeoastronomica. Tuttavia, confrontando tali affermazioni con le fonti storiche e archeologiche originali, risulta chiaro che differiscono sostanzialmente dalla realtà. L’uso delle virgolette non solleva dalla necessità di verifica critica: il giornalista avrebbe dovuto accertarsi che le affermazioni riportate (in particolare riguardo le Res Gestae di Augusto) fossero coerenti con le fonti storiche e archeologiche disponibili, soprattutto in questo caso dove i dati sono facilmente verificabili (il testo di Augusto). Anche Augusto è tacitato, perché oggi c’è chi pretende di saperne più di lui.

Piero Bianucci riporta, nel medesimo articolo ‘e un drone volò sulla nascita di Torino’,

<https://web.archive.org/web/20200225163139/https://www.lastampa.it/scienza/2020/02/24/news/e-un-drone-volo-sulla-nascita-di-torino-1.38510130>

“Il cippo del console Lollio. Rimane la **questione reperibile nel web** del cippo confinario di un campo romano con sopra inciso il nome di Marco Lollio, console nel 21 a.C., eventuale indizio per la datazione”. E poi nuovamente un virgolettato dove Bianucci riporta alcune cose non vere sul cippo, sottolineando che sono “precisazioni”. Si dice nel virgolettato che il cippo “è stato recuperato dalla Soprintendenza e dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale nell’abitazione di un privato di Rivoli. **La sua provenienza da Alpignano si basa unicamente su testimonianze orali indirette. Siamo stati i primi a segnalare l’epigrafe nello studio sulla fondazione della città chiarendo che, considerate le riserve della comunità scientifica**, essa non può avere valore probatorio. Se il problema è spiegare la presenza (nel 21 a.C.) di un potere romano ad Alpignano, ...”.

Bianucci avrebbe potuto agilmente verificare che ‘la questione reperibile nel web’ nell’**articolo** di Giovanni Mennella, epigrafista dell’Università di Genova, e pertanto **membro della comunità scientifica di cui si fa parte** (Politecnico di Torino). Tale articolo è immediatamente reperibile nel web al link

https://www.academia.edu/4402649/Marco_Lollio_consul_sine_collega_e_la_fondazione_di_Augusta_Taurinorum

è palese al lettore che è stato Mennella stesso a fare i rilevamenti sul luogo nel ritrovamento. La testimonianza è diretta. Lo stesso vale per il portare all’attenzione della comunità scientifica la relazione tra il cippo e la fondazione di Torino. Il primo è stato Mennella (2008, 2012). Piero Bianucci e La Stampa, autorevole giornale come La Repubblica, hanno detto cose non vere. Bianucci non era esentato dal controllare ‘la questione reperibile nel web’ consistente nell’articolo di Mennella, 2012. A conferma definitiva, riporto di seguito le parole del professor Giovanni Mennella, che chiariscono senza possibilità di equivoci la questione del cippo di Alpignano.

----- Forwarded message -----

From: **Giovanni Mennella** <giovanni.mennella@univroma2.it>
Date: Sun, Jul 5, 2020 at 3:23 PM
Subject: Cippo da Alpignano
To: Amelia Carolina Sparavigna <ac.sparavigna@uniroma2.it>

Gent.ma Dott.ssa Sparavigna,

In risposta alla sua email circa l'effettiva provenienza del cippo di Alpignano, le comunico che esso proviene proprio da lì, e precisamente in regione Bonafus e dall'area che si trova indicata nella porzione della carta IGM al 25000 che figura a p. 388, fig. 1 del mio articolo sul cippo stesso. Fu lo stesso autore della scoperta (e allora detentore del cippo) ad accompagnarmi sul posto in un terreno di sua proprietà; ricordo di aver fatto assieme a lui un rilevamento abbastanza accurato, riportando poi i risultati sulla carta topografica predetta. Non corrisponde dunque a verità che "la provenienza da Alpignano si basa unicamente su testimonianze orali indirette" secondo le fonti informative da lei citate. Non ci sono articoli "precedenti", perché a pubblicare per primo il reperto ero stato io, per quanto mi risulta.

La saluto cordialmente,

Giovanni Mennella

Sun, Jul 5, 2020 at 3:23 PM Subject: Cippo da Alpignano

Gent.ma Dott.ssa Sparavigna,

In risposta alla sua email circa l'effettiva provenienza del cippo di Alpignano, le comunico che esso proviene proprio da lì, e precisamente in regione Bonafus e dall'area che si trova indicata nella porzione della carta IGM al 25000 che figura a p. 388, fig. 1 del mio articolo sul cippo stesso. Fu lo stesso autore della scoperta (e allora detentore del cippo) ad accompagnarmi sul posto in un terreno di sua proprietà; ricordo di aver fatto assieme a lui un rilevamento abbastanza accurato, riportando poi i risultati sulla carta topografica predetta. Non corrisponde dunque a verità che "la provenienza da Alpignano si basa unicamente su testimonianze orali indirette" secondo le fonti informative da lei citate. Non ci sono articoli "precedenti", perché a pubblicare per primo il reperto ero stato io, per quanto mi risulta. La saluto cordialmente,
Giovanni Mennella

Il testo di Mennella ha titolo: "Marco Lollio "consul sine collega" e la fondazione di Augusta Taurinorum", 2012, Colons et colonies dans le monde romain. Etudes réunies par S. Demougin et J. Scheid. XVII Rencontre sur l'épigraphie latine Rome, disponibile

https://www.academia.edu/4402649/Marco_Lollio_consul_sine_collega_e_la_fondazione_di_Augusta_Taurinorum

"Il concatenarsi di queste circostanze non è senza conseguenze per circoscrivere con relativa maggior puntualità l'anno di nascita di Augusta Taurinorum : se infatti la menzione del consolato provvisoriamente sine collega di Marco Lollio ne certifica con assoluta sicurezza l'esistenza all'inizio del 21 a.C., in modo altrettanto incontrovertibile la medesima data fornisce la prova indiretta della sua deduzione pregressa, poiché il ragionamento svolto presuppone una trafila di azioni legali relazionate a un assetto territoriale e amministrativo della colonia già consolidato e travalicanti il comunque ristretto ambito temporale in cui Lollio sarebbe rimasto unico console. Per la fondazione di Augusta Taurinorum resta dunque molto plausibile un'opzione cronologica più alta, ed è ora considerevole merito del cippo di Alpignano aver ristretto fra il 27 e il 22 a.C. l'ambito di scelta dell'anno «giusto». " Giovanni Mennella.

Appendice – Augusto ed il Senato di Roma

Cornwell, 2013, propone nel suo “Pax terra marique: rhetorics of Roman victory, 50 BC-AD 14”, una serie di discussioni sulla pax. Per prima cosa dice che il concetto di pax è diverso da quello odierno, essendo pax derivata dalla radice che indica il patto, sia dopo vittoria che dopo trattativa. Il concetto che è più vicino al senso moderno di pax è quello di concordia. Non a caso, Cassio Dione parla di tre statue: Salus, Concordia e Pax.

Tornando al testo di Cornwell: “Chapter three focuses on the pax made with Parthia in 20 B.C. (*pax Parthorum*) and how this pax was presented and conceptualised as a political tool for the expression of empire. The diplomatic act of the return of Rome’s standards illustrates how pax (as a ‘pact’, without the need for war) made with an external enemy was treated as a victorious concept, and the culmination of Rome’s victories”. Cornwell examines “the different rhetorics of pax and victory used by the senate and by Augustus in 20-16 B.C. and then turn to consider how the event was commemorated later in the Forum Augustum c. 2 B.C. This later display reinforced the relationship aspect of pax, as an agreement between two parties, redefining the arena in which such negotiation took place”. “Finally, [Cornwell] consider[s] the presentation of the *pax Parthorum* in provincial displays, where the event is predominantly treated as a victory and as an example of Rome’s imperium and pacification of her empire. The Parthian settlement illustrates how Roman victory rhetoric adapted in order to be able to treat a pact with an external enemy not as the result of victory, but as a victory in itself”.

“Whilst chapter three examines the different ways in which a form of ‘pact’ was celebrated and expressed in the Augustan Principate, chapter four examines different conceptualisations of ‘pacification’ in the West after 13 B.C. The first section considers the **commemorations set up at Rome** both by the senate (the Ara Pacis Augustae) and by Augustus in 9 B.C.” Ricordiamo che sia la data della costituzione dell’Ara che la data della dedica **sono ex S.C., per decisione del Senato e non per decisione di Augusto. Roma significava Senato (Popolo e Quirite)**. “The altar is, as far as the surviving evidence and our literary sources indicate, the first monumental display directly associated with the personified form of Pax (the earliest personification from the surviving material was a coin minted in 44 B.C.). In the commemoration at Rome pax was also qualified as ‘Augustan’, and this may be seen as one of the first steps to pax becoming an Imperial virtue.”

“The second section looks at how the senate **commemorated the pacification of the West in the Alps**, with the Alpine Trophy at La Turbie. **The contrast between the senate’s display of pax Augusta at Rome and the display of pacification and subjugation in the Alps highlights how the discourse of pax was dependent on the context of display.** pax at Rome and pax in the newly conquered territory were expressed as two very different things”.

The third section looks at yet another interpretation of the pacification from the perspective of a local Alpine dynast: the arch at Segusio in North Italy (modern day Susa). **The concept of pax Augusta was accepted and disseminated among Roman colonies in the West, but in the newly conquered Alpine regions there was no direct reference to the concept.** Instead the pacification was understood as a moment of integration into the Roman world, achieved through a pact.”

“Il terzo capitolo si concentra sulla pace stipulata con la Partia nel 20 a.C. (*pax Parthorum*) e su come questa pace sia stata presentata e concettualizzata come uno strumento politico per l'espressione dell'impero. L'atto diplomatico della restituzione delle insegne di Roma illustra come la *pax* (come un 'patto', senza la necessità di una guerra) stipulata con un nemico esterno fosse trattata come un concetto di vittoria e come il culmine delle vittorie di Roma.”

Cornwell esamina “le diverse retoriche di pace e vittoria usate dal senato e da Augusto nel 20-16 a.C. e poi prende in considerazione come l'evento sia stato commemorato più tardi nel Foro di Augusto, intorno al 2 a.C. Questa successiva esposizione rafforzò l'aspetto di relazione della *pax*, come un accordo tra due parti, ridefinendo l'arena in cui tale negoziazione aveva luogo.” “Infine, [Cornwell] considera la presentazione della *pax Parthorum* nelle esposizioni provinciali, dove l'evento è prevalentemente trattato come una vittoria e come un esempio dell'*imperium* di Roma e della pacificazione del suo impero. L'accordo con i Parti illustra come la retorica romana della vittoria si sia adattata per poter trattare un patto con un nemico esterno non come il risultato della vittoria, ma come una vittoria in sé.”

“Mentre il terzo capitolo esamina i diversi modi in cui una forma di 'patto' fu celebrata ed espressa nel Principato di Augusto, il quarto capitolo esamina le diverse concettualizzazioni della 'pacificazione' in Occidente dopo il 13 a.C. La prima sezione considera le commemorazioni allestite a Roma sia dal senato (l'Ara Pacis Augustae) sia da Augusto nel 9 a.C.” Ricordiamo che sia la data della costituzione dell'Ara che la data della dedica sono *ex S.C.*, per decisione del Senato e non per decisione di Augusto. Roma significava Senato. “L'altare è, per quanto indicano le prove sopravvissute e le nostre fonti letterarie, la prima esposizione monumentale direttamente associata alla forma personificata di Pax (la più antica personificazione dal materiale sopravvissuto è una moneta coniata nel 44 a.C.). Nella commemorazione a Roma la *pax* fu anche qualificata come 'Augusta', e questo può essere visto come uno dei primi passi affinché la *pax* diventasse una virtù imperiale.”

“La seconda sezione esamina come il senato commemorò la pacificazione dell'Occidente sulle Alpi, con il Trofeo delle Alpi a La Turbie. Il contrasto tra l'esposizione senatoria della *pax Augusta* a Roma e l'esposizione di pacificazione e sottomissione nelle Alpi evidenzia come il discorso della *pax* dipendesse dal contesto dell'esposizione. *Pax* a Roma e *pax* nel territorio appena conquistato erano espresse come due cose molto diverse.”

“La terza sezione esamina un'altra interpretazione della pacificazione dal punto di vista di un locale dinasta alpino: l'arco a Segusio nel Nord Italia (l'odierna Susa). Il concetto di *pax Augusta* fu accettato e diffuso tra le colonie romane in Occidente, ma nelle regioni alpine appena conquistate non vi era un riferimento diretto al concetto. Invece la pacificazione fu intesa come un momento di integrazione nel mondo romano, raggiunto attraverso un patto.”

Ancora da Cornwell. “Augustus' account of the role and purpose of the Ara Pacis belongs to his presentation of Roman imperium at the very end of his reign. The Ara Pacis was however decreed by the senate on 4th July 13 B.C. for the return of Augustus to Rome, and dedicated on 30th January 9 B.C. on the Campus Martius. Therefore, it may plausibly be understood as a senatorial monument, presenting the celebration within the context of Rome's sphere of military display (the Campus).” Si ripete ancora che non solo venne decretata la data della costituzione dell'Ara dal Senato, ma anche la data della dedica dell'era è *ex Senatus Consulto*. Quindi era il monumento del Senato.

Peter Heslin, nel suo ‘The Julian Calendar and the Solar Meridian of Augustus’, 2019, dice:

“The Ara Pacis is different. On that monument, erected by the Senate, Augustus appears as a senator among senators, a priest among priests: princeps, first among equals. Augustus appears as a pontifex both in the inscription of the obelisk and in the frieze of the Ara Pacis. But on the altar, he is the very opposite of a unique, distant, pharaonic, semi-divine autocrat. The same is true of his family; the distancing gesture of the Mausoleum is inverted here. Regardless of how one identifies specific women and children on the frieze, it is clear that the Ara Pacis presents the family and descendants

of Augustus as an intermingled part of the larger Roman family of the senatorial aristocracy. The Ara Pacis delivers an Augustan message, but speaks in the voice of collegiality and consensus.”

“L'Ara Pacis è diversa. Su quel monumento, eretto dal Senato, Augusto appare come un **senatore tra i senatori**, un sacerdote tra i sacerdoti: **princeps, primo tra i pari**. Augusto appare come pontefice sia nell'iscrizione dell'obelisco che nel fregio dell'Ara Pacis. Ma sull'altare, è l'esatto opposto di un autocrate unico, distante, faraonico, semi-divino. Lo stesso vale per la sua famiglia; il gesto di distacco del Mausoleo è qui rovesciato. Indipendentemente da come si identifichino le donne e i bambini specifici sul fregio, è chiaro che l'Ara Pacis presenta la famiglia e i discendenti di Augusto come una parte mescolata alla più ampia famiglia romana dell'aristocrazia senatoriale. L'Ara Pacis veicola un messaggio augusteo, ma parla con la voce della **collegialità** e del **consenso**.”

Questo testo mette in luce un aspetto fondamentale della strategia politica di Augusto: l'uso dell'arte per celare il suo potere assoluto sotto le vesti di un ritorno alle tradizioni repubblicane.

Il punto più importante è che l'Ara Pacis non fu voluta da Augusto, ma **fu stabilita e dedicata dal Senato per senatoconsulto**. Questo dettaglio è cruciale perché non si tratta solo di propaganda visiva, ma di una prova concreta del consenso politico che Augusto era riuscito a creare. L'opera stessa, quindi, incarna quel messaggio di **collegialità** che vuole comunicare. L'immagine di Augusto è l'esatto opposto di un sovrano. Viene ritratto come un **princeps**, un semplice cittadino "primo tra i pari", che partecipa a un rito religioso tra la sua gente. Non si distacca dalla folla, ma si mescola ad essa, e lo stesso vale per la sua famiglia. Questo è un contrasto netto con il messaggio più "eroico" o "divino" che Augusto faceva circolare su altri monumenti.

In sintesi, l'Ara Pacis è un capolavoro di comunicazione politica che celebra Augusto, ma lo fa con un linguaggio che rassicurava le élite romane, sottolineando che il suo potere era basato sul consenso e sulle istituzioni, non sulla forza. Il fatto che sia stato il Senato a commissionare il monumento rende il messaggio ancora più potente e credibile.

Ed ora passiamo ad un estratto da ‘The social history of roman art’, di Peter Stewart, 2008.

"However, for all its celebration of Augustus's version of Roman tradition, it is essential to note that, strictly speaking, the Ara Pacis is a commission by the senate, not the emperor, and it is also a religious monument, dedicated to a goddess, although Pax's epithet 'Augusta' unmistakably aligns her with the emperor. These qualifications may seem trivial, especially if we remember that the construction of the altar was voted by the senate in 13 BC, when Augustus's own stepson (and ultimately his successor), Tiberius, was consul. We might say that the monument originated as close to the emperor himself as makes no difference. But the relevance of the senate's official role becomes clearer if we consider Augustus's own reference to the Ara Pacis in his Res Gestae, the statement of his life's achievements. For here the whole point of the altar is that it is a gift from that body. If it is propagandistic art, then it works as such only because it is not the emperor's own creation: ... the senate decreed that there should be consecrated in honour of my return (pro reditu meo) an altar of Pax Augusta in the Field of Mars, at which it ordered that the magistrates and priests and Vestal Virgins should make an annual sacrifice.”

“This valuable reference comes in the context of a prolonged boast by the emperor about his honours and achievements. There is no doubt whatsoever that the monument is perceived to be connected with his power and authority. Indeed, paradoxically, the site, subject, and circumstances of the altar suggest that it served as a sort of victory monument for the emperor, who had returned from campaigns in Spain and Gaul. So there is no attempt to claim that this religious dedication is free from political intent (the modern usage of the word 'propaganda' misleadingly tempts us to see it as something

invariably underhand and dissembling). However, the political value of the altar is expressed in terms of the senate's gift - one of a series of honours that it decreed. The Ara Pacis and its reliefs must be viewed in this light: not as Augustus's own propaganda, but as the product of senatorial choices about which imagery would best redound to the emperor's credit and most appropriately comment on the benefits of his victorious return. Since the honour of an annual sacrifice appears to be as important to Augustus as the altar itself, it is unsurprising that a scene of just such a sacrificial ritual dominates the processional reliefs on its north and south sides. This does not mean that the sculptures are not directed at an 'audience' of the Roman public, or indeed at persuading that public of the emperor's achievements and merits. But the purpose of this 'propaganda' is to make the altar succeed as an honour to the emperor. The success of the altar in propagating Augustan ideology is inextricably linked to its function as a reward for the emperor, just as the prestige of honorific statues depended in large measure on their public prominence.”

“Consequently, major monuments like the Ara Pacis embody a more complex relationship than the notion of propaganda normally accommodates. In fact the relationship is more complicated still in this case for, after 2 BC, the text of Augustus's *res Gestae* was itself disseminated in monumental form.”

“Tuttavia, nonostante tutta la celebrazione della versione di Augusto della tradizione romana, è essenziale notare che, a rigor di termini, l'Ara Pacis è una commissione del senato, non dell'imperatore, ed è anche un monumento religioso, dedicato a una dea, sebbene l'epiteto di Pax 'Augusta' la allinei inconfondibilmente con l'imperatore. Queste precisazioni possono sembrare banali, specialmente se ricordiamo che la costruzione dell'altare fu votata dal senato nel 13 a.C., quando il figliastro di Augusto (e alla fine suo successore), Tiberio, era console. Si potrebbe dire che il monumento ha avuto origine così vicino all'imperatore stesso da non fare differenza. Ma la rilevanza del ruolo ufficiale del senato diventa più chiara se consideriamo il riferimento di Augusto all'Ara Pacis nelle sue *Res Gestae*, la dichiarazione dei successi della sua vita. Perché qui il punto centrale dell'altare è che si tratta di un dono del corpo dei senatori. Se è arte propagandistica, allora funziona come tale solo perché non è una creazione dell'imperatore: "... il senato decretò che si dovesse consacrare in onore del mio ritorno (pro reditu meo) un altare di Pax Augusta nel Campo Marzio, presso il quale ordinò che i magistrati e i sacerdoti e le Vergini Vestali facessero un sacrificio annuale". Questo prezioso riferimento si inserisce nel contesto di un lungo vanto dell'imperatore sui suoi onori e successi. Non c'è dubbio che il monumento sia percepito come collegato al suo potere e alla sua autorità. In effetti, paradossalmente, il sito, il soggetto e le circostanze dell'altare suggeriscono che sia servito come una sorta di monumento alla vittoria per l'imperatore, che era tornato dalle campagne in Spagna e Gallia. Non c'è quindi alcun tentativo di sostenere che questa dedica religiosa sia priva di intenti politici (l'uso moderno della parola 'propaganda' ci tenta fuorviante a vederla come qualcosa di invariabilmente subdolo e ingannevole). Tuttavia, il valore politico dell'altare è espresso in termini di dono del senato, uno di una serie di onori che decretò. L'Ara Pacis e i suoi rilievi devono essere visti in questa luce: non come una propaganda personale di Augusto, ma come il prodotto di scelte senatorie su quale iconografia potesse meglio contribuire al credito dell'imperatore e commentare in modo più appropriato i benefici del suo ritorno vittorioso. Poiché l'onore di un sacrificio annuale sembra essere tanto importante per Augusto quanto l'altare stesso, non sorprende che una scena di un tale rituale sacrificale domini i rilievi processionali sui suoi lati nord e sud. Questo non significa che le sculture non siano dirette a un 'pubblico' di romani, o che non cerchino di persuadere il pubblico dei successi e dei meriti dell'imperatore. Ma lo scopo di questa 'propaganda' è far sì che l'altare riesca come onore all'imperatore. Il successo dell'altare nel propagare l'ideologia augustea è indissolubilmente legato alla sua funzione di ricompensa per l'imperatore, così come il prestigio delle statue onorifiche dipendeva in gran parte dalla loro visibilità pubblica. Di conseguenza, monumenti importanti come l'Ara Pacis incarnano una relazione più complessa di quanto la nozione di propaganda normalmente suggerisca. In effetti, la relazione è ancora più

complicata in questo caso poiché, dopo il 2 a.C., lo stesso testo delle Res Gestae di Augusto fu diffuso in forma monumentale.”

Questo testo ci offre un'analisi profonda e stratificata dell'Ara Pacis, andando ben oltre la semplice definizione di "propaganda". Come abbiamo già discusso, il punto centrale è il ruolo del Senato.

Il testo chiarisce che il vero potere propagandistico del monumento risiede proprio nel fatto che non è una creazione personale di Augusto, ma un dono del Senato. Augusto era un maestro nel far apparire il suo potere assoluto come un consenso ottenuto dalle istituzioni repubblicane. Far sì che il Senato, il cuore dell'aristocrazia romana, votasse e consacrasse un altare in suo onore rendeva il tutto non un vanto personale, ma un riconoscimento ufficiale dello Stato. Il testo evidenzia la paradossale funzione dell'altare: da un lato, è chiaramente un monumento alla vittoria, che celebra il ritorno dell'imperatore, ma dall'altro, è un premio, un dono del Senato che riconosce i suoi meriti.

L'ultima parte del testo di Stewart aggiunge un ulteriore livello di complessità, notando che le stesse Res Gestae, il resoconto dei successi di Augusto, furono a loro volta diffuse in forma monumentale. Questo crea un ciclo auto-referenziale in cui il monumento legittima il testo e il testo legittima il monumento, rendendo il messaggio di Augusto inscindibile dal tessuto stesso della storia e delle istituzioni romane.

Riferimenti

Baiocchi, V., Baumgartner, M., Barbarella, M., D'Alessio, M.T., Del Pizzo, S., Giannone, F., Radicioni, F., Stoppini, A., Tosi, G., Troisi, S., & Alessandri, L. (2025). Augustus' solar meridian functioning and the birth of the western leap year. *Scientific Reports*, 15(1), p.16463.

Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, Principat, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.

Centanni, M., & Ciani, M. G. (2007). Ara Pacis Augustae: le fonti letterarie. *LA RIVISTA DI ENGRAMMA*, 58.

Cornwell, H. (2013). *Pax terra marique: rhetorics of Roman victory, 50 BC-AD 14* (Doctoral dissertation, Oxford University, UK).

Eckstein, A. M. (1979). The Foundation Day of Roman "Coloniae". *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 85-97.

Heslin, P. (2019). The Julian Calendar and the Solar Meridian of Augustus. *The Cultural History of Augustan Rome: Texts, Monuments, and Topography*, 45.

Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv preprint physics/0703213.

Mastino, A., & Ibba, A. (2006). L'Imperatore pacator orbis. *Diritto@ storia*, (5).

Mennella, G. (2008). M. Lollius consul solus e la fondazione di Augusta Taurinorum. *XV Rencontre franco-italienne d'épigraphie du monde romain*, Paris, 3-4 ottobre 2008.

Mennella, G. (2012). Marco Lollio, consul sine collega e la fondazione di Augusta Taurinorum. *Colons et colonies dans le monde romain.*-(Collection de l'École française de Rome; 456), 387-394.

Nissen, H. (1869). *Das Templum, antiquarische Untersuchungen, mit astronomische Hülftafeln* von B. Tiele. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin.

Oberziner, G. (1900). *Le guerre di Augusto contro i popoli Alpini*, Roma, E. Loescher.

Polverini, L. (2016). Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino, 95-114.

Segenni, S. (2016). Calendario Amiternino, pagina 37, in *S.O.S. Arte dall'Abruzzo, una mostra per non dimenticare* - Castel Sant'Angelo Roma, 2016. Fabrizio Ludovico Porcaroli Ed., Gangemi Editore. ISBN: 9788849291957, 8849291957

Sparavigna, A.C. (2022). *Dies Natalis of Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10685097>

Sparavigna, A.C. (2022). Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6589806>

Sparavigna, A. C. (2024). Nissen, Nietzsche, Valetton, Castagnoli, Catalano, Le Gall ed altri ancora, e la loro opinione circa il templum e la direzione dei decumani delle città romane. SSRN, <https://ssrn.com/abstract=4700361> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4700361>

Sparavigna, A.C. (2025). *Navigare l'Archeoastronomia da Heinrich Nissen al Supposto'Compleanno'di Torino*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15601480>

Stewart, P. (2008). *The social history of Roman art*. Cambridge University Press.